

LAST MILE: COMO AS VENDAS ONLINE IMPACTARAM O SETOR DE INSUMOS HOSPITALARES DURANTE A PANDEMIA

Andressa da Silva Vieira, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, andressa.vieira8@fatec.sp.gov.br

Andrea Ferreira Teixeira, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, andrea.teixeira@fatec.sp.gov.br

Katiely da Silva Pereira, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, katiely.pereira@fatec.sp.gov.br

Uillicre Jaquison da Silva, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, uillicre.silva@fatec.sp.gov.br

RESUMO. *O objetivo desse trabalho é demonstrar que a área da saúde foi impactada pela escassez de insumos durante a pandemia e que a utilização dos transportes de última milha é uma alternativa para reduzir a escassez de materiais e insumos nos hospitais.. Com compras de recursos e matérias primas, durante o período da pandemia, foram destinados com prioridade para a área da saúde, tomando por base também a dificuldade de importação durante a fase mais crítica de restrições no mundo todo, além, da dificuldade vivida frente ao Last Mile dado a partir dos centros de distribuição até o consumidor final. Foram utilizados dados obtidos durante toda a fase de pandemia no Brasil e a fora para a análise do desenvolvimento econômico da área da saúde, visando expor suas dificuldades em encontrar e pagar por insumos tão importantes dessa área. Assim foi proposto uma pesquisa acerca da dificuldade do país em comprar insumos visto a escassez de EPIs, o desabastecimento de medicamentos para a área da saúde.*

Palavras-chave... *Economia, escassez, pandemia, saúde.*

ABSTRACT. *The objective of this work is to demonstrate which area of health was impacted by the shortage of supplies during the pandemic and that the use of last-mile transport is an alternative to reduce this shortage of materials and supplies in hospitals. With purchases of resources and raw materials, during the period of the pandemic, they were allocated with priority to the health area, also based on the difficulty of importation during the most critical phase of restrictions worldwide, in addition to the difficulty experienced in the face of Last Mile given from distribution centers to the final consumer. Data obtained throughout the pandemic phase in Brazil and beyond were used to analyze the economic development of the health area, aiming to expose its difficulties in finding and paying for such important inputs in this area. Thus, a survey was proposed about the country's difficulty in buying supplies, given the shortage of PPE, and the shortage of medicines for the health area.*

Keywords. *Economy, scarcity, pandemic, health.*

1. INTRODUÇÃO

A economia brasileira logo no primeiro semestre do ano de 2020 teve que enfrentar uma adversidade imensa: uma crise causada pela pandemia do novo corona vírus. Após o primeiro caso confirmado, o país, ainda em dúvida sobre a gravidade e consequências do problema, entrou em isolamento social. Antes mesmo do Brasil tomar essa decisão, China, o epicentro da pandemia, e outros países já tinham fechado suas empresas, indústrias e fronteiras.

A escassez de insumos e matéria prima se deu no primeiro semestre de 2020 quando a China, o país que o Brasil mais compra insumos, fechou suas fábricas e parou a produção para frear a contaminação do vírus, por esse motivo refletiu diretamente no nosso cenário econômico, causando a falta de

insumos importantes para a Indústria da Transformação e na área da saúde.

Ainda nos meses iniciais da pandemia e durante a grande primeira onda em curso, as autoridades do Centro de Controle de Doenças do Estados Unidos vieram a público para alertar a população e toda a área da saúde do risco iminente de escassez de equipamentos e suprimentos de assistência essenciais para a proteção de pacientes infectados e da segurança de colaboradores. Quando falamos do impacto econômico causado pela pandemia, foi visto que diversos setores sofreram e ainda sofrem com a falta de insumos e, conseqüentemente, com o aumento dos preços de matéria-prima. Entre esses setores destacamos o setor da saúde, em especialmente, no Estado de São Paulo.

Além de se ter uma escassez de produtos essenciais tivemos o desabastecimento parcial e as vezes total de medicamentos para prestar assistência a pacientes com casos iniciais da doença, a informação foi divulgada diretamente pela Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH), que fez uma pesquisa diretamente relacionada com a gestão de planejamento e compras de insumos. Com os dados obtidos dentro desta pesquisa, pudemos perceber que a escassez de produtos não se deu somente no Sistema Único de Saúde (SUS) mas também na rede privada, que teve uma ruptura nos estoques, sejam eles EPI's para colaboradores e pacientes, a falta de medicamentos e produtos essenciais frente a primeira onda de COVID-19.

Portanto, surgiram diversos desafios relacionados a gestão de estoques, a administração de insumos e ao Last Mile (última milha), que é o caminho final de entrega entre um centro de distribuição e seu consumidor final. Ou seja, um dos caminhos mais relevantes e decisivos para as empresas, frente utilização e tomada de decisões. Caracteriza-se assim como o objetivo geral deste artigo contribuir com conhecimento técnico da gestão de estoques durante períodos críticos como o enfrentado, a fim de se buscar medidas possíveis a serem tomadas frente aos desafios enfrentados na última milha. Consistindo no objetivo específico listar os principais desafios da distribuição dos produtos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De acordo com a Fiocruz, em maio de 2020, a área da saúde e consumidores normais conseguiram fazer mais do que triplicar a procura por álcool em gel e máscaras de proteção. Dados de um levantamento do marketplace de insumos hospitalares Bionexo, que conecta hospitais a mais de 10 mil fornecedores. A alta na procura por esses itens foi de 240% e 216%, respectivamente.

A escassez de recursos na saúde está associada ao aumento no custo do serviço ao usuário, agravado pela procura crescente por atendimentos decorrentes de causas externas, complicações por patologias crônicas, bem como pela busca de acesso rápido a tecnologias duras e especialidades médicas (VASCONCELOS, 2010; O'DWYER, et al., 2009).

O SUS está em uma condição desafiadora na tentativa de superar o atual cenário de escassez através das redes regionalizadas e integradas, com eficiência e efetividade para a gestão de seus processos e recursos (RANDOWN; et al, 2014).

Um estudo realizado pela empresa RC Consultores mostra que o Governo Federal gastou apenas 8% no setor da saúde, em meio à pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). O documento aponta que o governo investiu, entre os meses de março e outubro de 2020, R\$ 470 bilhões em ações de combate à Covid.

Desse total, R\$ 37,7 bilhões foram disponibilizados para pagar despesas do Ministério da Saúde, como contratação de médicos e equipamentos para hospitais, e de outras pastas, como a do Turismo. Com esses recursos financeiros alocados em sua grande maioria não essencialmente na compra de materiais críticos para a sobrevivência de pacientes internados nas UTIs dependentes de intubação e oxigênio, a cidade de Manaus, capital do Amazonas entrou em uma crise profunda em Janeiro de 2021, com pico de internações. Além da superlotação dos leitos de UTIs nos hospitais, Manaus ainda sofre com a falta de oxigênio hospitalar.

Segundo a Secretaria de Saúde, a logística da operação (para levar mais oxigênio a Manaus) prevê também rota terrestre com o insumo saindo de Fortaleza e indo até Belém, para chegar a Manaus por meio de aviões. Para atender com urgência as redes, o transporte terrestre e fluvial, que seria o procedimento mais comum, foi descartado. (BBC BRASIL, 2021)

Desta forma a prática profissional dos tomadores de decisão na Unidade de Saúde, é permeada por diversos fatores que interferem diretamente na tomada de decisão e consequentemente fragilizam a assistência e a atuação profissional frente à população.

2.1 O E-COMMERCE E SEUS IMPACTOS DIRETAMENTE VOLTADOS A ESCASSEZ DE INSUMOS ESSENCIAIS

As compras online agora dominam o panorama do comércio em termos de segurança, velocidade, simplicidade, transparência e valor. Com as expectativas dos consumidores em relação à experiência de compras online mais altas do que nunca, a necessidade dos varejistas de fornecer uma experiência de *e-commerce* excepcional para seus clientes nunca foi tão essencial, juntamente com os desafios para atender à demanda crescente e às expectativas dos clientes, há uma necessidade crescente de que os varejistas encontrem novas maneiras de serem mais versáteis em suas estratégias para alcançar novos clientes e impulsionar o retorno sobre os gastos com publicidade.

Segundo Balarine (2002) “E-commerce são transações que ocorrem via internet, através da ligação entre compradores e vendedores”.

Para Drucker (2000), o comércio eletrônico pode ser classificado como força motriz da Revolução da Informação. Segundo ele, o comércio eletrônico é para a Revolução da Informação o que a ferrovia foi para a Revolução Industrial – um avanço totalmente novo.

A chegada do covid-19 expôs os problemas do sistema de saúde do Brasil e levantou preocupações na comunidade médica sobre o progresso do vírus. Além da falta de estrutura e preparação para o combate à pandemia, muitas regiões também enfrentam a escassez de equipamentos ou profissionais de atendimento de emergência COVID-19. Um dos impasses que mais afetam os hospitais e centros

assistenciais brasileiros é a falta de insumos básicos para o tratamento da doença, as instituições não estavam preparadas para o aumento dramático do número de atendimentos no início da pandemia. A pandemia exacerbou problemas já sérios, interrompeu as cadeias de abastecimento e estimulou o e-commerce acelerado de insumos essenciais, onde basicamente, quem pagava mais obtinha o produto, o que se dava diretamente ao caso de obtenção de máscaras e álcool em gel.

Os países que não têm influência ou riqueza para obter pedidos de equipamentos de proteção, diagnósticos e equipamentos médicos têm respostas severamente limitadas a esta pandemia. Os países são excessivamente dependentes de cadeias de abastecimento internacionais, o que pode levar a desafios quando a demanda global aumenta e a oferta é limitada. Essa situação terrível traz consigo uma oportunidade de desenvolver a cadeias de suprimentos mais resilientes para o futuro.

2.2 LAST MILE

Nos últimos anos, muitas mudanças ocorreram nas mais diversas áreas. A logística é uma das áreas mais afetadas. Dessa forma, a nova tecnologia passou por profundas mudanças em toda a cadeia de suprimentos, do início à última milha. A última milha, ou *last mile*, é o último momento da operação do departamento de logística, ou seja, quando o produto sai do último armazém e chega ao cliente, é a última etapa do processo. Este conceito nasceu com o desenvolvimento do comércio mundial. Atrasos, falhas de produtos, falta de comunicação com os clientes etc., todos criam um profundo senso de problemas de negócios. Portanto, mesmo que sua empresa conclua todas as etapas do processo de forma excelente, pode ter problemas durante o transporte. Portanto, o resultado é: o consumidor não está satisfeito e não fará novas compras.

Da mesma forma, outro ponto de influência na última milha é que é uma das partes mais caras da logística de entrega, principalmente porque geralmente requer serviços de terceirização (como transportadoras, empresas especializadas em logística, contratação de centros intermediários e lockers inteligentes, entre outros). Esses problemas foram reforçados, principalmente quando há problemas com o local de entrega, como: distância, problemas de segurança, dificuldade de acesso, ausência do cliente no momento de entrega que pode gerar mais custos por novas tentativas de entrega.

Dada a importância da última milha, é importante entender como implementá-la da melhor maneira. Portanto, uma das estratégias é identificar os principais desafios a serem superados.

Custo: Este é um assunto delicado, principalmente pelo alto custo de manutenção da frota própria atualmente, considerando questões como combustível, manutenção e reparo em caso de falha.

Transparência: O cliente precisa estar ciente dos processos do produto que leva sair da fábrica até chegar ao local onde o cliente está, é preciso que, no processo de rastreamento, o cliente tenha a possibilidade de entrar em contato facilmente com os dados acessíveis para qualquer questão que possa surgir.

Eficiência: Alinhada a todos os outros a *last mile* é um dos maiores desafios de todo o processo, quanto maior a necessidade de entrega, maior eficiência precisa ser aplicada para

garantir melhores resultados.

E-commerce: Com a nova pandemia de coronavírus, o comércio eletrônico começou a se expandir significativamente. Portanto, a demanda por melhoria da eficiência do transporte também está crescendo. Afinal, há menos tolerância ao erro no momento delicado. Portanto, quanto mais esse mercado cresce, maior é o crescimento da entrega. Por outro lado, seu negócio precisa ser capaz de resolver esses problemas de forma eficaz, pois, por outro lado, os clientes estão mais exigentes neste novo cenário. Portanto, um dos grandes desafios que atualmente requerem a atenção dos gestores de logística é promover o crescimento sustentável da parte responsável pela entrega, de forma a garantir que as atividades possam ser bem executadas mesmo em caso de aumento da demanda.

2.3 LAST MILE X SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE.

Se tratando da Logística de última milha nos hospitais, é um desafio desde o início da pandemia para o enfrentamento da crise, esse segmento atua com cargas frágeis, com grandes volumes e alto consumo. Esse processo se torna mais complexo e delicado quando estamos lidando com cargas sensíveis que são os insumos e equipamentos hospitalares.

Um exemplo de complexidade é o controle das temperaturas durante o transporte, as empresas foram obrigadas a apostar em termômetros e higrômetros cada vez mais otimizados a fim de se manter a temperatura obsoleta no local onde os produtos e medicamento estão presentes, isto não valendo somente ao transporte, mas em relação ao local de armazenamento antes da última milha. Cita-se ainda, que as empresas passaram a investir em equipamentos de ponta, como geladeiras e mecanismos de monitoramento constante a temperatura, a fim de se evitar a perda por falta ou excesso de calor.

Segundo uns dos gestores da Zaga plataforma inteligente de gestão voltada à área da saúde, André Iaconelli, comentou em entrevista para o portal Hospitais Brasil: “A última milha em saúde é crítica, porém é frequentemente deixada em segundo plano quando comparada às complexidades enfrentadas na linha de frente da atenção ao paciente. No entanto, ao analisar a cadeia de suprimentos como um todo, percebe-se que, de um ponto de vista regulatório e operacional, conseguir dominar esta etapa e realizá-la de maneira eficiente agrega muito valor, tanto para o paciente quanto para a prestadora de serviços”

Com a implantação do *last mile* no setor, além da diminuição de perdas de materiais e custos, o modelo também pode proporcionar uma redução maior no prazo de entrega dos produtos. Especialmente no setor hospitalar os prazos para entrega dos produtos devem ser o mais curto possível pois estamos lidando diretamente com a integridade e saúde do paciente que depende de tratamentos.

No cenário atual, a maior operação logística do setor está concentrada no transporte das vacinas que por ser um produto perecível envolve um esforço maior para manter a segurança e qualidade, que acaba se tornando um dilema no transporte com controle de temperatura, cuidado com a embalagem e segurança nas transferências entre pontos de distribuição e o ponto final de entrega. Tal inteligência

por trás de todos os trâmites legais e indispensáveis é dada por todo um plano logístico, caracterizado com a ajuda do poder público e privado. Com tais ajudas caracteriza-se um plano de sucesso e indispensável se a logística for o cérebro e os demais modais compartilhados puderem ser as pernas e os braços de um projeto. É um plano rodeado de fusões e de muita pressão, mas que se faz necessário do início ao fim, da qual prazos, estabilidade e integridade dos materiais se fazem indispensáveis.

As transportadoras possuem conhecimento do processo e das necessidades de movimentação, armazenagem e manuseio de cargas especiais. Elas realizam a distribuição de imunizantes que exigem condições especiais, com tecnologia e confiabilidade. É essa expertise que foi colocada a serviço da saúde pública”, destaca o presidente da CNT (Confederação Nacional do Transporte), Vander Costa.

É importante ressaltar que para que os sistemas se tornem cada vez mais otimizados e complexos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desenvolveu algumas normas a serem cumpridas pelo setor logístico referente ao transporte de cargas de medicamentos, além de um manual de boas práticas, a dum de se estabelecer boas condições de armazenamento e adequações de transporte de uma carga tão precisa e as vezes tão escassa.

Além disto, as empresas precisam estar em dia com algumas resoluções estabelecidas pela Anvisa, como a RDC 39/2013 que faz parte das Resoluções de Diretoria Colegiada, que condiz sobre a distribuição, armazenagem e transporte de produtos para a saúde além de insumos farmacêuticos. Se faz imprescindível além de todo o monitoramento estabelecido, um farmacêutico responsável para que possa identificar as necessidades do produto transportado, sendo considerado um fator essencial para a execução de um serviço de qualidade.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo uma pesquisa científica e exploratória, como estudo de caso, tendo como base as experiências vividas e dados obtidos a partir do início da Pandemia de COVID-19 no ano de 2020 e as dificuldades para obtenção de recursos essenciais para a área da saúde. Como o e-commerce influenciou e interferiu dentro da cadeia de suprimentos essenciais hospitalares. Onde buscamos mostrar os resultados obtidos de formas com que elevarão a capacidade de reações e resiliência das cadeias de suprimentos frente as crises humanitárias.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O maior desafio é garantir o abastecimento dos estoques em cenários de flutuações significativas e de altos graus de incerteza, fatores esses críticos diante da necessidade de manter medicamentos em disponibilidade na mesma proporção da sua utilização (SIMONETTI et al., 2006).

A falta de planejamento e organização na distribuição, estoque e qualidade desses insumos hospitalares podem ser colocados em categorias: Baixa qualidade dos materiais; Falta de autonomia na escolha do material; Burocracia no processo de compra; Ausência de manutenção nos equipamentos já adquiridos.

Seja por via rodoviária, aérea, ferroviária ou fluvial, o transporte de qualquer produto no Brasil exige uma pesquisa prévia e uma análise completa da distância a ser percorrida. Mas essa organização fica mais difícil quando outras variáveis afetam o processo, como no caso da logística farmacêutica e hospitalar. O modal rodoviário é o mais utilizado para esse tipo de carga, e a frota deve ser sempre composta por caminhões e vans equipadas com salas dianteiras climatizadas para o transporte de medicamentos refrigerados. Além disso, o veículo deve ser mantido atualizado com as revisões e atualizações feitas pela Anvisa.

O transporte de produtos hospitalares inclui o transporte de medicamentos, agulhas, vacinas e equipamentos dos fornecedores até o hospital. Este é um serviço essencial porque, em geral, os hospitais não possuem um grande estoque e contam com transporte contínuo desses materiais. A indústria farmacêutica é uma das indústrias mais sujeitas ao furto de mercadorias por se tratar de mercadorias com alto valor agregado, tamanho reduzido e grande mobilidade.

A movimentação de mercadorias é um processo desafiador. Erros e problemas que ocorrem durante o transporte podem causar uma série de danos, como perdas, danos e prejuízos econômicos. Além disso, a empresa prejudica sua imagem perante seus clientes, que ficaram muito insatisfeitos com a entrega incorreta. Portanto, todas as organizações devem ser cautelosas com a distribuição de produtos.

No entanto, ao transportar mercadorias frágeis, deve ser dada prioridade ao monitoramento cuidadoso e rigoroso das etapas de processamento. Se a empresa não investe em equipamentos e práticas suficientes, e não conta com profissionais que possam acompanhar os procedimentos com mais conhecimento profissional, a possibilidade de comprometer a integridade de itens frágeis é muito maior.

Ao transportar mercadorias sensíveis de alto risco (como equipamentos hospitalares e medicamentos) e mercadorias de alto valor agregado, o uso de tecnologia de monitoramento e rastreamento em tempo real é um aliado importante para a empresa e seus clientes. Esses investimentos ajudam a fortalecer a segurança do produto e fornecem aos operadores uma série de dados úteis que podem ser usados para seu controle de qualidade.

Por exemplo, a tecnologia de telemetria permite controlar remotamente o desempenho do motorista e, dessa forma, verificar se estão ocorrendo velocidade, frenagem brusca e aceleração do veículo, o que pode ser fatal para o transporte de mercadorias frágeis.

Para promover uma boa gestão estratégica do investimento hospitalar, é uma escolha sensata e inteligente contar com a ajuda da tecnologia. Afinal, é preciso considerar que todas as etapas devem ser realizadas de forma eficaz para garantir a segurança e a proteção de todos. Desta forma a prática profissional dos tomadores de decisão na Unidade de Saúde, é permeada por diversos fatores que interferem diretamente na tomada de decisão e consequentemente fragilizam a assistência e a atuação profissional frente à população.

5. CONCLUSÃO

Em síntese, este estudo evidencia que os fatores que interferem diretamente na tomada de decisão frente a escassez de recursos, segundo análise dos dados são: a necessidade de melhorias nos processos de gestão financeira, logística e das equipes para maximização dos recursos, por meio da mudança de cultura organizacional; o desperdício e uso inadequado dos recursos disponíveis; deficitária autonomia na prática da tomada de decisão assertiva.

Por fim, o último quilômetro de entrega é uma das etapas que mais requer atenção do gestor de logística. Seja porque é uma peça mais cara, seja porque é o ponto mais próximo do cliente. Portanto, deve-se estar atento para prestar o melhor serviço ao seu público. Além disso, outro ponto importante a considerar é desenvolver um bom plano operacional. Quanto mais você consegue visualizar os problemas relacionados à última etapa da logística, melhor pode definir os processos necessários para uma entrega mais rápida, eficiente e de menor custo. Encurtar o tempo de entrega; considerar o uso de software de gerenciamento com foco no gerenciamento de logística; picking (separação e preparação de pedidos) estratégico; ajustar o processo de armazém de acordo com o transporte, são práticas que otimizam a *last mile*. Nesse contexto, também é de grande valia citar os Lockers (também chamados de armários inteligentes) são uma possibilidade interessante para aumentar a eficiência do processo de última milha. Esses locais de armazenamento funcionam como centros em miniatura para pontos de distribuição estratégicos na cidade. Com isso, simplifica o processo de entrega e reduzir custos e contribui para reduzir as escassezes de insumos nos hospitais durante e pos o período de pandemia.

REFERÊNCIAS

ESTADÃO. **Falta de matéria-prima é a maior em 19 anos e leva indústria a reduzir produção.** Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,falta-de-materia-prima-e-a-maior-em-19-anos-e-leva-industria-a-reduzir-producao,70003513924>. Acesso em: 12 Jul. 2021.

FIOCRUZ. **Brasil e o mundo enfrentam escassez de insumos hospitalares.** Disponível em: <https://www.fiotec.fiocruz.br/noticias/institucionais/7091-brasil-e-o-mundo-enfrentam-escassez-de-insumos-hospitalares>. Acesso em: 12 Jul. 2021.

RANDOWN, Roberta Mendes Von; et al. **Práticas gerenciais em unidades de pronto atendimento no contexto das redes de atenção à saúde.** Revista de Administração em Saúde, São Paulo. v. 16, n. 64, jul. /set. 2014. Disponível em: http://www.cqh.org.br/portal/pag/doc.php?p_ndoc=1500. Acesso em: 12 Jul. 2021.

NETTO, João Ferreira. **Covid-19 além da saúde: como a pandemia afetou a Logística?** [S. l.], [2021?]. Disponível em: https://www.eseg.edu.br/covid-19-alem-da-saude-como-a-pandemia-afetou-a-logistica-_N107/. Acesso em: 14 Ago. 2021.

PORTAL HOSPITAIS BRASIL. **Atualização de estudo revela os aprendizados em logística após um ano de Covid-19.** Disponível em: <https://portalhospitaisbrasil.com.br/atualizacao-de-estudo-revela-os-aprendizados-em-logistica-apos-um-ano-de-covid-19/>. Acessado em: 07 Set 2021.

RODRIGUES, Stênio Lima; SOUSA, João Vitor de Oliveira. **Logística hospitalar: um estudo exploratório sobre processos na gestão de compras de medicamentos.** Artigo. Anais do X Congresso Nacional de Excelência em Gestão. Agosto. Rio de Janeiro, 2014.

SIMONETTI, A. **Manual de Psicologia Hospitalar: O mapa da doença.** São Paulo, Casa do psicólogo, 2004.

VASCONCELOS, Marília de Moraes. **A necessidade de priorizar o atendimento à pacientes: análise Bioética dos argumentos utilizados por médicos na aplicação de recursos limitados na área da saúde.** Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação da Escola Nacional de Saúde Pública e Fundação Instituto Oswaldo Cruz: Rio de Janeiro, 2010.

VEJA, **O relato da White Martins sobre a crise de oxigênio em Manaus.** 14 de janeiro de 2021. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/blog/radar-economico/o-relato-da-white-martins-sobre-a-crise-de-oxigenio-em-manaus>. Acesso em: 04 Set. 2021.

CARRANÇA, Thais. **Pandemia gera escassez de matéria-prima e faz preços subirem no Brasil.** BBC NEWS BRASIL. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55048624>. Acessado em 13 Set 2021.

ECBR. **Last-Mile: o que é e o quanto isso impacta em sua operação?** Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/last-mile-o-quanto-isso-impacta-em-sua-operacao/> Acesso em : 17. Out. 2021.

Iaconelli, André. **Especialistas em saúde debatem a cadeia de suprimentos do setor.** Publicado em 27 de setembro de 2021. Disponível em: <<https://portalhospitaisbrasil.com.br/especialistas-em-saude-debatem-a-cadeia-de-suprimentos-do-setor/>>. Acesso em: 25 Out. 2021.

Costa, Vander. **Vacina: A encomenda que todos aguardavam.** Publicado em 28 de janeiro de 2021. Disponível em: < <https://cnt.org.br/agencia-cnt/a-encomenda-que-todos-aguardavam>>. Acesso em: 25 Out. 2021.

COMO FUNCIONA a logística de transporte de medicamentos. [S. 1.], 7 jan. 2019. Disponível em: <https://lotuslogistica.com/distribuicao/como-funciona-a-logistica-de-transporte-de-medicamentos/>. Acesso em: 05. Nov. 2021

Estados Unidos da América. Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Comprehensive Hospital Preparedness check-list for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). March, 24, 2020. Disponível em <<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hcphospital-checklist.html>>. Acesso em: 06. Nov. 2021.

Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH). Levantamento nacional sobre o abastecimento de medicamentos e produtos para a saúde durante o enfrentamento da pandemia pela COVID-19 (Anexo do Ofício nº 037/2020, enviado ao Ministro da Saúde em 15/06/2020). Disponível em <<https://bit.ly/3ify1ZB>>. Acesso em 06. Nov. 2021.

OS DESAFIOS no transporte e na logística farmacêutica. [S. l.], 9 fev. 2019. Disponível em: <https://negociosemtransporte.grupott.com.br/desafios-no-transporte-logistica-farmaceutica/>. Acesso em: 8 nov. 2021.

7 cuidados necessários no transporte de cargas frágeis. [S. l.], 6 out. 2017. Disponível em: <https://patrus.com.br/blog/7-cuidados-necessarios-no-transporte-de-cargas-frageis/>. Acesso em: 8 Nov. 2021.